

**PAXTA XOMASHYOSINI QURITISH BARABANING
SAMARALI TEXNOLOGIYASI**

Rajabov O.I., Yoqubov M. E.

(Buxoro muhandislik-texnologiya institute)

Ma'lumki jahon bozorida raqobatbardosh mahsulot olib chiqish bugungi kunning muhim malasalaridan biri hisoblanadi. Albatta sifatli xomashyodan sifatli mahsulot olish imkoniyati yanada oshadi. Shu bois ushbu ilmiy ishni bajarishda asosida resurtejamkor quritish uskunasini yaratish va texnologik parametrlarini ilmiy asoslash, quritish barabanida energiya sarfini hisoblash va uni tejash usullari, takomillashtirilgan quritish barabanini texnologik va iqtisodiy jihatdan baholash kabi vazifalarni amalga oshirishni maqsad qilib olingan.

Mamlakatimizda xomashyoni chuqur qayta ishlovchi va undan raqobatbardosh sifatli mahsulotlar tayyorlovchi to'qimachilik klasterlari uchun asosiy xomashyo hisoblangan paxta tolasini ishlab chiqaruvchi paxta tozalash korxonalarini modernizatsiya qilish asosida ichki va tashqi bozorda to'qimachilik mahsulotlari raqobatbardoshligini ta'minlash yuzasidan keng qamrovli kompleks choralar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarda yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida, jumladan «...milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiyotda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish» vazifasi belgilab berilgan. Ushbu vazifani bajarishda paxta xomashyosini tozalash va jinlashga tayyorlashda quritishning samarali texnologiyasini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, paxtani dastlabki ishlash jarayonining har bir bosqichida, jumladan uni saqlash va quritishda paxta mahsulotlarining tabiiy xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash va bartaraf etish, sarflanayotgan moddiy, shuningdek energetik harajatlarni kamaytirishni ta'minlaydigan energiyatejamkor paxtani quritish texnologiyalarini yaratish va takomillashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi [1].

Paxta xomashyosini dastlabki qayta ishlash sanoatida eng asosiy texnologik jarayonlardan biri paxtani quritish jarayoni hisoblanadi. Paxta tolasidan zamonaviy va sifatli

maxsulotlar ishlab chiqarish hozirda keng ko‘lamda joriy etilgan. Paxta tolasidan bunday maxsulotlarni olish uchun avvalambor paxta xom ashyosini etarlicha quritish taqozo etadi. Bu borada ko‘pgina olimlar tomonidan ilmiy tadqiqot olib borilib muhim natijalarga erishilmoqda. Shulardan kelib chiqib paxta tolasini sifatini oshirishga paxta xom ashyosini quritish jarayonini yaxshilash orqali erishiladi. Chunki hozirgi kunda paxta tozalash korxonalarida qo‘llanilib kelinayotgan quritish uskunalari davr talabiga javob bermaydi, energiya sarfi juda yuqori, xomashyoni quritish samaradorligi past, barabanning paxta xomashyosi bilan to‘ldirilmagan qismiko‘p, foydali ish koeffitsienti yetarlicha emasligi sohani muammolaridan hisoblanadi [2].

1-rasm. Tavsiya etilayotgan quritish barabaning sxemasi

1-paxta xomashyosi kirish joyi, 2- Jalyuzali ta`minlagich, 3-baraban, 4-bo`ylama kuraklar, 5- ko`ndalang kuraklar, 6- mo`ri, 7-reduktor, 8 va 9 – orqa va oldingi tayanchlar.

Ma'lumki paxta xomashyosi o'zining harakati bo'yicha barabanning (ichida) ko'ndalang kesimi yuzasida 3 zonaga bo'linadi: yumda va kurakchalar ustida, tushayotganda, paxta xomashyosi bilan to'ldirilmagan qismi hisoblanadi. Tavsiya etilayotgan quritish barabani tuzilishi mavjud baraban bilan bir xil bo'lib, diametri 3200 mm vauzunligi 10000 mm bo'lgan metall listdan yasalgan (1-rasm).

Baraban ichida uning uzunligi bo'yicha 12 ta kurakcha joylashtirilgan bo'lib, ular paxta xom ashyosini ko'tarish va baraban hajmi bo'yicha taqsimlash uchun xizmat qiladi. Barabanning har bir metriga balandligi 250 mm bo'lgan ko'ndalang kurakchalar o'rnatilgan. Taklif etilayotgan quritish barabanida bo'ylama joylashgan kuraklari uzunligining 1/3 qismi ma'lum burchak ostida qiya qilingan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad baraban ichidagi xomashyoni kengroq masofada tashlash, bu asosida barabanning ishchi zonasi hajmini oshirishdan iborat.

Tavsiya etilayotgan kurakcha konstruksiyasida paxtaxomashyosini barabanning butun ichki hajmidan unumli foydalanishga mo'ljallangan. Shuningdek paxta xomashyosini kurakchalarda ko'proq vaqt turishi va tushish zonalarining kengayishini ta'minlab beradi. Barabanning ishlash tartibi quyidagicha: jalyuzali ta'minlagich (2) orqali nam paxta xomashyosi barabanga uzatiladigan joyning o'zidan quritish agenti ham barabanga uzatiladi. Paxta xom ashyosi kurakchalar yordamida yuqoriga ko'tariladi va yuqoridan pastga tushish vaqtida ular orasidan quritish agenti o'tadi. Bunda quritish agenti issiqlikni nam xomashyoga berib, namlikni oladi va uni atmosferaga chiqarish mo'risi orqali chiqarib yuboradi. Paxta xomashyosi esa bir necha marta ko'tarilib tushgandan so'ng, ma'lum darajada quritilgach, barabandan chiqib ketadi. Bunda paxtaxomashyosi barabanning oxirgi qismida o'rnatilgan kuraklar yordamida chiqarib yuboriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Y.I. Ko'palova. Konduktiv issiqlik almashuvini takomillashtirish asosida paxtani qurish jarayonini tezlashtirish. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent -2020, 52 b.
2. A. Parpiyev va boshqalar Paxta xomashyosini quritish. Darslik. Toshkent: Cho'lpon – 2009
3. Rajabov O., Salimov Sh., Temirov A. Influence of the circumferential speed of the spiked cylinders on the efficiency of cleaning raw cotton. Journal of Physics: Conference Series 2094 (2021) 042074 doi:10.1088/1742-6596/2094/4/042074